

PELAYANAN PUBLIK
IMPLEMENTASI PELAYANAN E-GOVERNMENT DI SUMATERA BARAT

OLEH :

Kelompok 9

Fakhri Ahmad Firdausi 191084125

Filzathil Khaira Darwin 1910843007

Fitri Rebilla Asmil 1910843001

Nelfia Gusdiva 1910842001

Savira Finasti 1910842009

JURUSAN ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ANDALAS

2022

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di era industri sekarang atau 4.0 ini, segala hal harus didukung dengan kecanggihan teknologi informasi dan komunikasi. Tak terlepas bagi instansi pemerintah dalam memberikan pelayanan publik, mereka harus memberikan pelayanan yang efektif dan efisien agar kepuasan masyarakat dapat terpenuhi dan dapat tercapainya pelayanan yang optimal. Semakin kompleksnya permasalahan dalam penyelenggaraan pelayanan publik dimana tuntutan masyarakat akan pelayanan yang efektif dan efisien meningkat, pihak penyelenggara pelayanan publik harus dapat mewujudkan pelayanan publik yang diinginkan oleh masyarakat. Pemerintah sebagai aktor atau penyelenggara pelayanan publik harus melahirkan dan menerapkan pelayanan publik berbasis digital. Pemanfaatan digital atau teknologi informasi dan komunikasi dalam pelayanan publik menjadi solusi pemerintah dalam mewujudkan pelayanan publik kearah yang lebih baik.

Berbanding lurus dengan kecanggihan teknologi informasi dan komunikasi, penggunaan internet di dunia dari tahun ke tahun terus meningkat (Alindro et al., 2021). Mulai dari yang muda hingga yang tua tak terlepas dari penggunaan internet. Pelayanan publik yang menerapkan kecanggihan teknologi informasi dan komunikasi serta penggunaan internet yang baik dapat menjadikan adanya keterbukaan akan informasi bagi masyarakat selaku penikmat layanan publik untuk dapat secara mudah mengakses pelayanan publik. Suatu program sebagai bentuk perwujudan pelayanan publik berbasis digital atau penggunaan teknologi informasi dan komunikasi yang dikeluarkan pemerintah yakni *E-government*.

E-government dikeluarkan pemerintah sebagai suatu upaya pemerintah dalam mewujudkan pelayanan publik yang efektif dan efisien. Menurut *World Bank* dalam Putera, *E-government* merupakan penggunaan atau pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi oleh badan-badan pemerintahan yang memiliki kemampuan untuk mewujudkan hubungan dengan warga negara, pelaku bisnis atau swasta dan lembaga-lembaga pemerintahan lainnya (Putera, 2009). Dikeluarkannya Intruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *E-government* menjadi bukti keseriusan pemerintah dalam pengembangan *E-government* dalam mewujudkan pelayanan publik yang efektif dan efisien.

Selain itu, dikeluarkannya Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sebagai penyempurna peraturan *E-government* di Indonesia.

Pemerintah Daerah Sumatera Barat mengeluarkan kebijakan yakni Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sistem Berbasis Elektronik sebagai bentuk mendukung pelaksanaan *E-government* di Indonesia (Anggara et al., 2021; Jalma et al., 2019; Yuliana et al., 2020). Dikeluarkannya Perda Provinsi Sumatera Barat Nomor 20 Tahun 2018 ini sebagai bentuk kebebasan pengelolaan *E-government* yang sesuai di Sumatera Barat. Penerapan *E-government* telah dilakukan di berbagai daerah di Sumatera Barat, baik dalam bidang administrasi maupun dalam bidang kesehatan dan lainnya.

Penerapan *E-government* di Sumatera Barat mayoritas masih berfokus pada penyediaan website dan layanan informasi saja. Hanya dengan menyediakan website dan layanan informasi berbasis digital, muncul anggapan bahwa pemerintah daerah telah menerapkan *E-government* dalam pelayanannya. Padahal konsep *E-government* tidak saja menampilkan informasi pemerintah melalui layanan website saja, melainkan terjadinya transformasi hubungan antara pemerintah dengan seluruh stakeholder yang semula menggunakan media konvensional beralih menggunakan teknologi informasi. Posisi *E-government* Pemerintah Provinsi Sumatera Barat masih berada pada posisi tahap 2 (dua) yakni pematangan dan dalam proses tahap 3 (tiga) yakni pematapan (Rizki Ananda et al., 2019).

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat harus segera mengembangkan *E-government*-nya ke tahap 4 yakni pemanfaatan, dikarenakan situasi sekarang yang telah terdampak Covid-19 menjadikan segala aktifitas dibatasi. Dalam bidang pelayanan juga terdampak covid-19 yang mana pelayanan yang semula konvensional dengan interaksi langsung masyarakat dan actor penyelenggara pelayanan publik secara intens kini dibatasi. Oleh karena itu, implementasi *E-government* di Sumatera Barat sangat penting melihat mudahnya pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat jika menerapkan kecanggihan teknologi informasi dan komunikasi kedalam penyelenggaraan pelayanan publik.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas yang menjadi rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana perkembangan *E-government* di Sumatera Barat?

2. Bagaimana bentuk pelaksanaan *E-government* di Sumatera Barat?
3. Apa hambatan atau kendala dalam implementasi *E-government* di Sumatera Barat?
4. Apa faktor yang mempengaruhi pelaksanaan *E-government* di Sumatera Barat?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang kami harapkan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan perkembangan *E-government* di Sumatera Barat
2. Untuk mendeskripsikan bentuk pelaksanaan *E-government* di Sumatera Barat
3. Untuk mendeskripsikan hambatan atau kendala dalam implementasi *E-government* di Sumatera Barat
4. Untuk mendeskripsikan faktor yang mempengaruhi implementasi *E-government* di Sumatera Barat

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang kami harapkan dari penelitian ini adalah:

1. Bagi masyarakat, meningkatkan pemahaman wawasan mengenai *E-government* di Sumatera Barat
2. Bagi pendidikan, memberikan data dan informasi mengenai *E-government* di Sumatera Barat bagi pendidik dan pelajar
3. Bagi pemerintah daerah, memberi sumber informasi dan memberi kontribusi bagi pengimplementasian *E-government* di Sumatera Barat kedepannya.

BAB II

PEMBAHASAN

2.1 Perkembangan Pelayanan E-Gov di Sumatera Barat

Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi menjadi sangat penting dalam era globalisasi sekarang ini, karena dapat menembus jarak yang jauh bahkan melampaui batas negara sekalipun. Seiring dengan hal tersebut, kemudian melahirkan istilah dan konsep baru di negara Indonesia, yaitu apa yang biasa disebut dengan Electronic Government (eGovernment) yang diwujudkan sebagai penerapan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam pemerintahan (Prasetyo, n.d.).

Berdasarkan definisi e-Government menurut World Bank, e-Government adalah penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah seperti: Wide Area Network, Internet, dan Mobile Computing yang memungkinkan pemerintah untuk mentransformasikan hubungan dengan masyarakat, dunia bisnis, dan pihak yang berkepentingan (Indrajit, 2005). Beberapa manfaat e-Government adalah

- ❖ Menurunkan biaya administrasi
- ❖ Meningkatkan kemampuan response terhadap berbagai permintaan dan pertanyaan tentang pelayanan publik baik dari sisi kecepatan maupun akurasi
- ❖ Dapat menyediakan akses pelayanan untuk semua departemen atau LPND pada semua tingkatan
- ❖ Memberikan asistensi kepada ekonomi lokal maupun secara nasional
- ❖ Sebagai sarana untuk menyalurkan umpan balik secara bebas, tanpa perlu rasa takut (Satriya, 2006).

E-Government diselenggarakan oleh pemerintahan bertujuan agar Indonesia tidak tertinggal dari negara-negara lain dalam persaingan global. Banyak hal yang bermanfaat dapat diperoleh seperti efektif dan efisien apabila pemerintah menggunakan teknologi sebagai pembantu untuk mempermudah pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan (Ramdhani & Ramdhani, 2017). Bukti perhatian pemerintah terhadap penggunaan teknologi dengan adanya Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pengembangan dan Pemanfaatan Telematika di Indonesia. Salah satu konsep yang menjadi fokus dalam Inpres tersebut adalah pengembangan information and

communications technology (ICT). Konsep inilah yang menyokong berkembangnya aplikasi e-Government di Indonesia.

Setelah keluarnya Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2001, dilanjutkan dengan kebijakan yang lebih fokus dalam pelaksanaan e-Government melalui Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government. Menurut Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003, bahwa pengembangan e-Government merupakan upaya untuk mengembangkan penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik secara efektif dan efisien. Melalui pengembangan e-Government dilakukan penataan sistem manajemen dan proses kerja dilingkungan pemerintahan dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi.

Dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat pemerintah sudah berusaha dalam memberikan pelayanan optimal. Salah satu langkah yang dilakukan adalah dengan peningkatan sistem pelayanan menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan zaman. Untuk Sumatera Barat sendiri bisa dikatakan sudah mulai menggunakan sistem pelayanan berbasis elektronik. Hal ini dibuktikan dengan berbagai daerah yang sudah menggunakan pelayanan berbasis elektronik.

Kota/kabupaten di provinsi Sumatera Barat telah melewati Tingkat 1 atau Persiapan dengan memiliki website resmi pemerintahan yang dapat diakses dengan baik. Namun, masih, terdapat website yang ketika diakses dikemudian hari, menampilkan halaman error. Kemudian pada Tingkat 2 atau Pematangan, seluruh website kota/kabupaten di provinsi Sumatera Barat telah menyediakan tautan ke situs atau aplikasi lembaga lain serta telah memiliki setidaknya satu media yang dapat digunakan oleh pengguna website untuk berinteraksi dengan pemerintah daerah tersebut. Pada tingkat ini, mayoritas website kota/kabupaten telah memiliki alamat email, nomor telepon/SMS/WA, serta form masukan yang digunakan untuk berinteraksi dengan pengguna website.

Pada Tingkat 3 atau Pemantapan, diketahui bahwa semua website kota/kabupaten di provinsi Sumatera Barat telah memiliki tautan yang memungkinkan masyarakat untuk mengakses saluran untuk pengaduan secara nasional dan lebih dari 50% website kota/kabupaten juga telah menyediakan layanan untuk pendaftaran dan perizinan. Namun, dari seluruh website kota/kabupaten, masih sedikit yang menyediakan layanan bisnis dan investasi, kependudukan,

serta perpajakan dan retribusi. Pada tingkat ini, juga ditemui berbagai permasalahan, seperti tautan yang tidak dapat dibuka, server error, serta halaman yang masih dalam fase pengembangan.

Tingkat 4 atau Pemanfaatan pada website kota/kabupaten di provinsi Sumatera Barat hanya disediakan oleh 1 kota/kabupaten yang menyediakan tautan ke halaman Mal Layanan Publik yang bersisikan informasi dari berbagai instansi. Namun, pada tautan tersebut, masih terdapat halaman kosong yang belum terisi dengan informasi. Selain itu, juga terdapat satu website kota/kabupaten yang telah menyediakan menu untuk layanan publik satu pintu, namun halaman yang dituju tidak tersedia. Jika dibandingkan dengan penilaian yang telah dilakukan pada tahun 2018.

2.2 Bentuk Pelaksanaan E-Gov di Sumatera Barat

Sudah terdapat beberapa daerah daerah yang memanfaatkan teknologi dalam memberikan pelayanan. Berikut contoh-contoh pelayanan yang sudah berbasis elektronik atau digital dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

1. Inovasi Pelayanan Administrasi Nikah Terintegrasi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Enam Lingkung Kabupaten Padang Pariaman

Salah satu cara mewujudkan hal tersebut dan sebagai bentuk implementasi dari Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Undang- Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, KUA Kecamatan Enam Lingkung meluncurkan sebuah inovasi pelayanan yaitu Pelayanan Administrasi Nikah Terintegrasi atau dikenal dengan istilah PANTER. PANTER merupakan pelayanan yang lahir dari kesepakatan bersama antara kepala KUA, Camat Enam Lingkung dan Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman, yang dituangkan dalam nota kesepakatan bersama nomor: B-144/Kua.03.5.16/HM.02/03/2018, nomor: 045/CEL/III/2018 dan nomor: 051/DISDUKCAPIL-2018 tentang Pelayanan Administrasi Nikah Terintegrasi (PANTER) di KUA Kecamatan Enam Lingkung.

Inovasi pelayanan publik PANTER yang dilakukan oleh KUA Kecamatan Enam Lingkung kepada pasangan pengantin yang melangsungkan pernikahan di wilayah kerja KUA Kecamatan Enam Lingkung yang setelah menikah selain mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah juga mendapatkan dokumen kependudukan lainnya. Inovasi PANTER ini dilatar belakangi oleh adanya keinginan peningkatan kualitas inovasi yang dilakukan oleh KUA Kecamatan Enam Lingkung dan

juga adanya masyarakat yang sudah melakukan pernikahan tapi tidak mengubah data kependudukan seperti status perkawinan, sehingga masyarakat melakukan pelanggaran syarat pernikahan karena tidak sesuai dengan yang harusnya dicatat dalam dokumen kependudukan.

Melalui pelayanan ini calon pengantin dan keluarga yang baru saja melaksanakan ijab kabul akan mendapatkan beberapa dokumen seperti :

- Buku Nikah
- Kartu Tanda Penduduk
- Kartu Keluarga
- BPJS Kesehatan (opsional).

Dalam inovasi pelayanan PANTER ini adalah bahwa semua dokumen kependudukan itu diberikan secara langsung oleh KUA Kecamatan Enam Lingsung kepada setiap pasangan pengantin yang baru saja melangsungkan pernikahan di wilayah kerja KUA Kecamatan Enam Lingsung tanpa dipungut biaya dan apabila seandainya Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tidak berada ditempat untuk menandatangani dokumen, maka dokumen akan diantarkan melalui Kantor Pos ke alamat calon pengantin perempuan. Semua persyaratan pembuatan dokumen kependudukan bagi calon pengantin maupun pemecahan dokumen untuk orang tua calon pengantin dikirim secara online (daring) oleh KUA Kecamatan Enam Lingsung kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman.

2. Inovasi Pelayanan Kesehatan Di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Pariaman

RSUD Pariaman merupakan rumah sakit yang sudah berbenah kearah yang lebih baik, ditinjau dari segi kualitas dan kuantitas yang mempuni disegala bidang, baik sumber daya maupun faktor penyokong berupa sarana dan prasarana. Selain itu RSUD Pariaman menjadi RSUD Percontohan dalam segi bidang pelayanan kepada masyarakat, hal tersebut dikarenakan banyak sekali perubahan yang dilakukan oleh pihak rumah sakit dengan mengarah pada role model pembangunan. Dengan menggalakkan visi sebagai Rumah Sakit Regional Yang Berstandar Internasional dengan Nilai Islami, maka diantara upaya yang dilakukan oleh Rumah Sakit adalah dengan adanya ketersediaan informasi yang lengkap melalui Websitenya <http://rsudpariaman.sumbarprov.go.id/> sebagai bentuk dari akuntabilitas dan transparansi, dengan mengeluarkan motto “ Jika Bisa Terbuka Ngapain Tertutup”.

Dengan adanya website tersebut, segala bentuk pelaporan kegiatan (Lakip) maupun anggaran yang dialokasikan beserta ketersediaan tempat tidur untuk rawat inap dan lain sebagainya bisa dengan mudah masyarakat untuk melihatnya, lebih lanjut konten yang tertera di website tersebut juga sudah banyak data atau fitur penunjang yang lengkap.

3. Inovasi Pelayanan Administrasi Kependudukan Online (PADUKO) oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang

Pemerintah Kota Padang Panjang membuat terobosan berupa inovasi pelayanan bernama Pelayanan Administrasi Kependudukan Online (PADUKO). Inovasi PADUKO bukanlah merupakan inovasi pertama yang dibuat oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang mengingat terdapat enam inovasi Dinas Dukcapil Kota Padang Panjang, yaitu Inovasi Paling Asik, Palang Pintu, Lagi Syantik, Sekali Kunjung Bawa Banyak Berkas, Padu darling, dan Komik Dukcapil.

PADUKO ditetapkan sebagai salah satu inovasi pelayanan di Kota Padang Panjang melalui Keputusan Wali Kota Padang Panjang Nomor: 473.1/29/DKPSPP/2018 tentang Penetapan Inovasi Pelayanan Administrasi Kependudukan Online (PADUKO) di Kota Padang Panjang Tahun 2018. Seiring berjalannya inovasi PADUKO, pemerintah Kota Padang Panjang mengeluarkan landasan terbaru terkait inovasi PADUKO, yaitu Peraturan Wali Kota Padang Panjang Nomor 14 Tahun 2020 tentang Inovasi Pelayanan Administrasi Kependudukan Online. Dalam Keputusan Wali Kota tersebut dijelaskan bahwa PADUKO sebagai salah satu inovasi di mana proses pengurusan dokumen kependudukan yang pengiriman data/berkas persyaratannya dilakukan dengan media elektronik yang berbasis web dengan memanfaatkan fasilitas teknologi, komunikasi dan informasi. Pelaksanaan inovasi PADUKO diatur secara teknis dengan melakukan kolaborasi antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) dengan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo). Hal inilah yang menjadi keunikan mengingat inovasi pelayanan dilakukan melalui lintas stakeholders.

Pada dasarnya, PADUKO merupakan inovasi Disdukcapil Kota Padang Panjang berbasis website yang dikeluarkan sejak Desember 2018. PADUKO dirilis oleh Wali Kota Padang Panjang dengan tujuan memberikan berbagai keuntungan bagi masyarakat berupa kemudahan dalam

mengakses layanan kependudukan dengan menggunakan teknologi kapan saja dan di mana saja. PADUKO dapat diakses melalui alamat domain <https://paduko.padangpanjang.go.id>.

4. Reformasi Birokrasi Pelayanan Publik di Polres Solok Kota

Sebagai perwujudan dari keberhasilan Polres Solok Kota dalam melakukan reformasi Birokrasi Pada pelayanan Publik, Polres Solok Kota juga sudah melakukan terobosan kearah yang lebih baik dalam mempermudah masyarakat melakukan akses pelayanan di Polres Solok Kota, Inovasi yang telah dilakukan tersebut berupa adanya inovasi peduli pendidikan seperti Polres Solok Kota mengaktifkan angkutan sekolah untuk angkut pelajar sekolah, kemudian adanya pustaka keliling, layanan informasi digital dalam pembuatan SIM yang tertuang dalam aplikasi “Paga Nagari” berupa inovasi aplikasi android yang memudahkan masyarakat dalam melakukan semua urusan pelayanan pada Polres Solok Kota, selanjutnya inovasi Traffic Manajement Center (TMC) untuk monitor arus lalu lintas dititik-titik strategis, inovasi Videotron sebagai sarana transparansi dan akuntabilitas instansi pemerintah, adanya inovasi pelayanan SKCK dan sidik jari satu atap, serta adanya Command Center yang mengintegrasikan beberapa inovasi pelayanan publik.

5. Penerapan E-Voting Dalam Pemilihan Wali Nagari Di Kamang Hilia Kecamatan Kamang Magek Kabupaten Agam Tahun 2017

Pemilihan wali nagari di Kabupaten Agam pada tahun 2017 diselenggarakan di 28 nagari yang dilaksanakan dalam lima gelombang secara e-voting dengan metode DRE atau layar sentuh. Dalam proses pelaksanaannya pemerintah Kabupaten Agam bekerja sama dengan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) untuk memberikan pelatihan kepada panitia pelaksana, dan melakukan sosialisasi terkait pemilihan e-voting kepada masyarakat. Pelaksanaan pemilihan walinagari secara e-voting menghasilkan tingkat partisipasi masyarakat yang beragam, diasumsikan bahwa dengan diterapkannya metode e-voting ini diharapkan dapat meningkatkan partisipasi pemilih, akan tetapi hal tersebut belum sepenuhnya tercapai.

6. E-Government Dengan Pemanfaatan Web Opensid Dalam Pelayanan Publik Di Nagari Tanjung Haro Sikabu-Kabu Padang Panjang

Launcing OpenSID Nagari Tanjung Haro Sikabu-kabu Padang Panjang ini dihadiri oleh Bupati Irfendi Arbi, Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, anggota DPRD Daerah

Pemilihan (Dapil) Setempat, dan unsur Musyawarah Pimpinan Kecamatan (Muspika) pada hari Selasa, 27 Februari 2018. Bupati Irfendi Arbi mengapresiasi inovasi nagari dalam mewujudkan pelayanan publik yang prima serta informasi akurat melalui aplikasi OpenSID melalui pelayanan berbasis digital dan media informasi publik berbasis web. Media aplikasi ini juga sebagai salah satu pendukung promosi obyek wisata baru di Kabupaten Lima Puluh Kota. Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota senantiasa mengapresiasi dan mendukung upaya nagari dalam melakukan inovasi-inovasi yang bermanfaat bagi masyarakat. Apresiasi juga diberikan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Nagari. Web OpenSID Nagari Tanjung Haro Sikabu-kabu Padang Panjang Kecamatan Luak Kabupaten Lima Puluh Kota dapat diakses melalui domain <https://www.tanjungharosikabukabupadangpanjang.desa.id/>. Masyarakat bisa mengakses informasi Nagari Tanjung Haro Sikabu-kabu Padang Panjang secara uptodate (Limapuluhkota.go.id, 2018).

2.3 Hambatan dalam implementasi e-government di Sumatera Barat

Kemajuan teknologi yang pesat saat ini mengharuskan pemerintah untuk memberikan pelayanan yang berkualitas yang benar-benar memposisikan masyarakat sebagai warga negara berhak atas pelayanan (Bobi dkk, 2019). Namun, dalam pelaksanaannya terdapat beberapa hambatan atau kendala dalam pelaksanaan e-government di Sumatera Barat sebagai berikut :

- Sumber daya manusia, yaitu berkaitan dengan kemampuan birokrat dan aktor pelaksana dalam menggunakan internet masih sangat terbatas. Hal ini terlihat pada kenyataan bahwa birokrasi masih sangat bergantung pada pihak luar dalam pengembangan e-government. Pelaksanaan e-government belum berjalan lancar yang ditandai dengan kurangnya aktivitas pada sarana interaksi yang telah disediakan.
- Teknologi dan infrastruktur, yaitu infrastruktur terkait teknologi informasi dan komunikasi belum menjangkau seluruh instansi pemerintah yang menyebabkan perkembangan e-government tidak berjalan lancar, misalnya masih banyak terdapat server web yang eror.
- Hambatan birokrasi, dalam menjalankan e-government seringkali instansi pemerintah menghadapi kendala organisasi. Hambatan ini ditandai dengan belum fleksibelnya struktur organisasi dan tatakerja birokrasi untuk mengembangkan model pelayanan publik baru melalui e-government. Penyelenggara e-government di beberapa daerah yang terus

memantau pengaduan masyarakat tidak memiliki kemampuan berinteraksi dengan masyarakat, misalnya dalam menjawab pertanyaan yang telah diajukan masyarakat. Selain itu, terbatasnya dana dalam pengembangan dan pelaksanaan e-government di beberapa daerah dikarenakan pemerintah pusat hanya memberikan kerangka kebijakan dan pedoman, tanpa alokasi dana yang harus ditanggung oleh daerah terkait.

- Kendala lainnya adalah pengetahuan masyarakat tentang penggunaan e-government masih belum merata dikarenakan kurangnya sosialisasi yang diberikan pemerintah kepada masyarakat. Seperti yang kita ketahui, pengetahuan tentang teknologi dan sistem informasi baru berkembang sekarang, dan semakin berkembang selama pandemi ini, sehingga sebagian orang tua tidak mendapat pendidikan tentang teknologi dan sistem informasi, karena pada zaman dahulu pendidikan teknologi dan sistem informasi masih sangat terbatas.

2.4 Faktor yang mempengaruhi pelaksanaan e-government di Sumatera Barat

Pemerintah memandang penerapan teknologi menjadi hal yang penting dalam penyelenggaraan pemerintahan, untuk itu Inpres Nomor 3 Tahun 2003 mendukung terciptanya langkah-langkah konkrit yang diperlukan sesuai dengan fungsi, tugas dan kewenangan pemerintah pusat dan daerah dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik di tingkat nasional (Hazid dkk, 2019). Berdasarkan Inpres 2003 dalam (Rahmat, 2018) menyebutkan bahwa secara umum ada beberapa faktor yang mempengaruhi kesiapan pelaksanaan e-government di pemerintahan, yakni :

- E-Leadership; merupakan faktor yang menjelaskan mengenai aspek-aspek yang berkaitan dengan kesiapan dan inisiatif pemerintah untuk mengantisipasi dan memanfaatkan kemajuan teknologi.
- Infrastruktur jaringan informasi; berkaitan dengan kondisi infrastruktur telekomunikasi beserta akses, kualitas, cakupan, dan biaya layanan akses seperti kecepatan akses internet, biaya penggunaan internet, dan lain sebagainya.
- Pengelolaan informasi; berkaitan dengan kualitas dan keamanan pengelolaan informasi mulai dari pembentukan, proses pengelolaannya, penyimpanan hingga penyaluran dan pendistribusian informasi.

- Lingkungan bisnis; berkaitan dengan informasi mengenai bisnis dan ekonomi antara pelaku bisnis, terutama yang mempengaruhi kelancaran arus informasi antara pemerintah dengan masyarakat dan dunia usaha.
- Masyarakat dan sumber daya manusia; berkaitan dengan penyebaran teknologi informasi dalam kegiatan masyarakat, baik oleh individu maupun organisasi, dan sejauh mana teknologi informasi disosialisasikan melalui proses pendidikan kepada masyarakat.

BAB III

KESIMPULAN

Dengan adanya perkembangan teknologi yang pesat seperti sekarang ini dan dengan adanya dorongan dan tuntutan zaman menuntut masyarakat maupun pemerintah untuk lebih sadar akan kemajuan teknologi informasi. Dengan adanya teknologi informasi tersebut dapat membantu dan mempermudah masyarakat dan pemerintah dalam menyelenggarakan penyelenggaraan negara. Inovasi-inovasi yang dikembangkan dan diterapkan oleh pemerintah Indonesia dalam mempermudah penyelenggaraan negara dan pelayanan masyarakat diimplementasikan dengan adanya penerapan e-government di hampir instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah. E-Government diselenggarakan oleh pemerintahan Indonesia bertujuan agar Indonesia tidak tertinggal dan dapat bersaing dengan negara-negara lain dalam persaingan global dan memberikan keefektifan dan efisiensi dalam menggunakan teknologi sebagai alat pembantu untuk mempermudah pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan.

E-government bertujuan untuk meningkatkan mutu layanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses penyelenggaraan pemerintah daerah agar dapat terbentuk pemerintahan yang bersih dan transparan. Salah satu pemerintah daerah yang telah menerapkan E-Government yaitu pemerintah Sumatera Barat, yang mana pemerintah Sumatera Barat sudah mulai menggunakan sistem pelayanan berbasis elektronik seperti membuat website resmi utama pemerintahan yang berfokus kepada pelayanan publik dalam proses penerapannya terbagi menjadi 4 tingkatan. Tingkat 1 berfokus kepada persiapan, Tingkat 2 berfokus kepada pematangan website, Tingkat 3 berfokus kepada pemantapan website dan tingkat 4 berfokus kepada pemanfaatan website.. Hal ini dibuktikan dengan adanya penerapan pelayanan berbasis elektronik (E-Government) di berbagai daerah atau instansi di Sumatera Barat. Seperti contoh adanya penerapan E-Government pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang yang mana membuat inovasi PADUKO (Pelayanan Administrasi Kependudukan Online) yang berfokus kepada pelayanan masyarakat.

Tetapi dalam penerapan E-Government di Sumatera Barat terdapat hambatan-hambatan atau kendala dalam pelaksanaannya seperti kurangnya Sumber Daya Manusia yang bisa menggunakan internet, masih kurang meratanya teknologi dan infrastruktur di berbagai instansi pemerintahan di Sumatera Barat, adanya hambatan internal dalam sistem birokrasi organisasi sehingga fleksibilitas dalam penyelenggaraan pelayanan publik terganggu dan masih kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah kepada masyarakat sehingga masih banyaknya atau belum meratanya masyarakat yang paham mengenai penggunaan E-Government.

Oleh karena itu, untuk mencegah dan mengatasi masalah-masalah yang terjadi diperlukan kesiapan bagi pemerintah untuk menangani hambatan atau masalah yang ditemui seperti adanya E-Leadership yang mana berfokus terhadap pelatihan agar karyawan dapat mengetahui dan mempersiapkan diri dalam penggunaan teknologi, adanya infrastruktur jaringan yang bagus sehingga dapat mendorong pelaksanaan pelayanan publik, harus adanya pengelolaan informasi dimana berfokus kepada kualitas dan keamanan pengelolaan informasi tersebut, adanya

lingkungan bisnis yang luas yang dapat membantu menyebarkan informasi kepada masyarakat di seluruh dunia dan adanya masyarakat dan sumber daya manusia yang mumpuni dan memiliki pengetahuan di dalam penggunaan teknologi informasi atau E-Government. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan dan penerapannya dibutuhkan seluruh sinergi antar masyarakat maupun pemerintah untuk dapat memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat secara efektif, efisien, murah, cepat, aman dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Alindro, N., Kusdarini, K., & Putera, R. E. (2021). Inovasi Pelayanan Administrasi Nikah Terintegrasi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Enam Lingsung Kabupaten Padang Pariaman. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara ASIAN (Asosiasi Ilmuwan Administrasi Negara)*, 9(1), 218-227.
- Ananda, B. R., Putera, R. E., & Ariany, R. (2019). Reformasi Birokrasi Pelayanan Publik di Polres Solok Kota. *Transparansi: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, 2(2), 217-223.
- Anggara, F., Asril, A., & Putera, R. E. (2021). Penerapan E-voting dalam Pemilihan Wali Nagari di Kamang Hilia Kecamatan Kamang Magek Kabupaten Agam Tahun 2017. *JI-API: Jurnal Ilmu Administrasi Dan Pemerintahan Indonesia*, 2(1), 15-26.
- Ananda, B. R., Putera, R. E., & Ariany, R. (2020). Inovasi Pelayanan Kesehatan Di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Pariaman. *Publik (Jurnal Ilmu Administrasi)*, 8(2), 167-179.
- Indrajit, Richardus Eko. 2005. *Electronic Government In Action: Ragam Kasus Implementasi Sukses di Berbagai Belahan Dunia*. Yogyakarta: Andi
- Jalma, H., Putera, R. E., & Kusdarini, K. (2019). E-Government dengan Pemanfaatan Web OpenSID dalam Pelayanan Publik di Nagari Tanjung Haro Sikabu-kabu Padang Panjang. *Publik (Jurnal Ilmu Administrasi)*, 8(1), 24-37.
- Melinda, M., & Kabullah, M. I. (2020). Inovasi Pelayanan Administrasi Kependudukan Online (PADUKO) oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang. *Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 19(2), 202-216.
- Musfikar, Rahmat. (2018). Kendala Dalam Implementasi E-Government Pada Pemerintah Kabupaten Pidie. *Cyberspace: Jurnal Pendidikan Teknologi Informasi*, 2(1), 48-58.
- Putra, R. E. (2009). E-Government dan Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Publik di Daerah. *Jurnal Demokrasi*, 8(1).
- Ramdhani, A., & Ramdhani, M. A. (2017). Konsep umum pelaksanaan kebijakan publik. *Jurnal Publik*, 11(1), 1-12.

